

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक समस्याओं एवं शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

कुलदीप¹ एवं सारिका अरोरा²

1. शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मदन हुड विश्वविद्यालय, रुडकी, जिला-हरिद्वार,
2. शोधकर्ती, शिक्षा विभाग, मदन हुड विश्वविद्यालय, रुडकी, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Received : 16/05/2024

1st BPR : 26/05/2024

2nd BPR : 06/06/2024

Accepted : 20/06/2024

Abstract

महिला शिक्षा की चुनौतियाँ लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का अभिन्न अंग रही हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति के साथ, महिलाओं को शिक्षित करने में चुनौतियों की गतिशीलता अप्रत्याशित तरीकों से हैरान करने वाली और निरंतर बनी हुई है। जबकि भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से में, महिलाएँ पर्दे के पीछे रहीं और उनसे पुरुषों और राष्ट्र की प्रगति में सहायक भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई। उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के नामांकन में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सुधार देखे गए हैं। हालाँकि, अध्ययन के संदर्भ में जिस बिंदु का उल्लेख किया जाना चाहिए, वह यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और घरेलू क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता का पता स्वतंत्रता से पहले और बाद के भारत में लगाया जा सकता है। औपनिवेशिक से लेकर उत्तर-औपनिवेशिक भारत तक, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के कारण, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के रूप अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष से अधिक सूक्ष्म, अनजाने और अदृश्य में बदल गए हैं। पहले एक साधारण सांख्यिकी हमें बता सकती थी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में असमानता है।

Key words: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक।

परिचय

आज का युग आधुनिक तथा अति प्रतिस्पर्धात्मक है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास गुणों तथा योग्यताओं का असीमित भंडार है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में कोई विशेष गुण अथवा प्रतिभा रखता है तथा साथ ही यह सर्वविदित है, कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक व्यक्तित्व तथा मनोवैज्ञानिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होता है। यह योग्यताएं तथा गुण मानव संसाधन के रूप में किसी न किसी तरह से समाज में पहुँचती हैं तथा उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जिसमें छात्र जीवन सर्वाधिक गतिशील रहता है। व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं व गुणों के संबंध में उसी अभिवृत्ति निर्णयों व मूल्यों का योग आत्म प्रत्यय कहलाता है। छात्र जीवन में आत्म संप्रत्यय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उसकी बहुत सी क्षमताओं का निर्धारण करता है तथा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बालक के आत्म संप्रत्यय के विकास में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः बालक और छात्राओं के आत्म संप्रत्यय में अंतर पाया जाता है लिंगानुसार भूमिकाओं का प्रभाव आत्म संप्रत्यय पर देखा जा सकता है सामान्यतः उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालक/छात्राओं का आत्म संप्रत्यय उच्च होता है। धर्म और सामाजिक वर्ग का प्रभाव आत्म संप्रत्यय पर पड़ता है। संस्कृति की विभिन्नताओं का प्रभाव आत्म संप्रत्यय पर देख जा सकता है। व्यक्तियों में आत्म-स्वीकृति अधिकता व्यक्तिगत समायोजन शीलता को मजबूती प्रदान करती है (मेरिस, 1958)। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में आत्म संप्रत्यय अस्थिर देखी जा सकती परंतु आयु बढ़ने के साथ-साथ उसमें स्थिरता आती है आत्म संप्रत्यय में अस्थिरता, विभिन्न क्षेत्रों के समायोजन में दुर्बलता प्रदान करती है। व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय की शुद्धता (Accuracy) उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। आत्म संप्रत्यय व्यक्ति के विचारों और अनुभव से परिवर्तित होते रहते हैं, अतः आत्म संप्रत्यय भी परिवर्तित होता रहता है जब व्यक्ति की उपलब्धि और उसके लक्ष्य में अंतर अधिक होता है तब उसका आत्म संप्रत्यय ऋणात्मक रूप से प्रभावित होता है। व्यक्ति जितना ही कम आक्रामक होता है, उसका आत्म संप्रत्यय उतना ही अधिक उच्च होता है। किशोरों के आत्म संप्रत्यय को कुण्डा तथा कुण्डा के विभिन्न मोड्स महत्वपूर्ण शिक्षा मनुष्य के जीवनपर्यंत चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों को अपनी पूर्व संचित सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराता है और उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास कर सकें। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। इसके माध्यम से विद्यालयों में ज्ञान कला कौशल तथा अच्छे व्यवहार का विकास किया जाता है। शिक्षा मानव की अमूल्य वस्तु है।

शिक्षा द्वारा समाज और मानव का विकास

शिक्षा मानव विकास के लिए आवश्यक है और समाज की जीवनधारा है। यदि समाज व्यक्ति का प्रतिबिम्ब है तो मनुष्य शिक्षा का दर्पण है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के विकास के सभी पहलुओं

को संभव बनाती है। मानव जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। मनुष्य सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है और शिक्षा की यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। सबसे पहले, शिक्षा को घर, परिवार और सामुदायिक प्रयास के रूप में जाना जाता है। इसके बाद, व्यक्ति को स्कूल या कॉलेज से औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। हालाँकि शिक्षा का उपयोग मूल रूप से बच्चे द्वारा अपने प्रशिक्षक से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज की शिक्षा की परिभाषा कहीं अधिक समावेशी है। शिक्षा एक बच्चे के संपूर्ण विकास की कुंजी है। शिक्षा लोगों को उनके निरंतर, पूर्ण व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करती है।

एक छात्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का कर्तव्य अधिकतर प्रशिक्षक के कंधों पर होता है। नतीजतन, यह शैक्षिक प्रतिष्ठानों का कर्तव्य है कि वे प्रशिक्षकों को सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और संगठित प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे वे अपने विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान दे सकें। भले ही इसका शैक्षिक गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, फिर भी भारत में शिक्षक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। राष्ट्र की वांछित समृद्धि के लिए शिक्षक शिक्षा में व्यापक सुधार अत्यंत आवश्यक है। बच्चे के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से उसके व्यक्तिगत मतभेदों का पता चलता है। यह देखा गया है कि बच्चों का स्तर अलग-अलग होता है, भले ही उन्हें एक ही विषय में एक ही प्रशिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा हो। सीखने का सिद्धांत यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि एक बच्चे की शिक्षा उसकी रुचियों के अनुरूप बनाई गई है। यह स्पष्ट है कि सफल शिक्षण से बच्चे के हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। हालाँकि, ऐसे अन्य तत्व भी हैं जो शैक्षणिक सफलता को प्रभावित करते हैं, जैसे सामान्य और विशिष्ट योग्यता, विषय वस्तु में किसी व्यक्ति की रुचि, उनकी अध्ययन आदतें, उनका परिवार और स्कूल का माहौल और उनकी वित्तीय स्थिति। हालाँकि ऐसे कई पहलू हैं जो शैक्षिक उपलब्धि को निर्धारित करते हैं, शोधकर्ता का मानना है कि किसी भी विषय में बच्चे का उत्साह सबसे प्रभावी कारक है। किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में शैक्षिक उपलब्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाला प्राथमिक कारक रुचि है, जो युवाओं को न केवल उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में बल्कि उनके दृष्टिकोण, झुकाव और उनके व्यक्तित्व से संबंधित अन्य लक्षणों के विकास में भी लाभ पहुंचाती है। यह निर्देशित करता है कि विद्यार्थियों का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है।

उद्देश्य— 1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।

2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।

शोध पद्धति

अनुसंधान डिजाइन

उत्तराखण्ड के देहरादून क्षेत्र में महिला स्नातक छात्राओं द्वारा सामना की जाने वाली शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं की जांच करने के लिए, इस अध्ययन का शोध डिजाइन जांच करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शोध प्रश्नों को संतोषजनक ढंग से संबोधित किया गया है, यह भाग डेटा संग्रह, विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रक्रिया में उपयोग किए गए व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण की अधिक गहन व्याख्या प्रदान करता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं द्वारा जिस तरह का सर्वेक्षण किया गया वह एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण था, जो शिक्षा में अध्ययन के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण है क्योंकि यह पर्यावरण, स्थितियों और प्रतिभागियों के दृष्टिकोण की व्यापक जांच को सक्षम बनाता है। वर्णनात्मक सर्वेक्षण वर्तमान समय में जांच की जा रही घटनाओं का एक व्यापक चित्रण प्रस्तुत करता है, जो जांच के तहत विषय के ष्योष के बजाय शोध विषय के ष्योष पर ध्यान केंद्रित करता है।

अनुसंधान उपकरण और डेटा संग्रह

यह खंड देहरादून समुदाय में महिला स्नातक छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली शैक्षिक और सामाजिक बाधाओं के प्रकारों की जांच करने के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए गए शोध उपकरणों और प्रक्रियाओं का संपूर्ण सारांश प्रदान करता है। शोध के निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की गई विधि पर निर्भर हैं।

अनुसंधान उपकरण

शिक्षा-संबन्धी समस्या प्रश्नावली और सामाजिक समस्या प्रश्नावली दो प्राथमिक शोध उपकरण थे जिनका उपयोग इस जांच के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था। सामाजिक समस्या प्रश्नावली, जिसे डॉ. एस.के. भामा और निर्मित अनिल द्वारा विकसित किया गया था, एक नियमित रूप से उपयोग किया जाने वाला मानकीकृत उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से किया जाता है। प्रश्नावली में समाज के कई पहलुओं की जांच की जाती है, जिसमें लिंग पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक मानक, सुरक्षा के बारे में चिंताएं, साथियों का दबाव और पारिवारिक समस्याओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। लिकर्ट स्केल पर, जो दृढ़ता से सहमत होने से लेकर दृढ़ता से असहमत होने तक फैला हुआ है, मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण किया जा सकता है।

डेटा संग्रह प्रक्रिया

डेटा संग्रह की पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा सटीक, भरोसेमंद और वास्तविक है, कई व्यवस्थित गतिविधियों की गईं। शैक्षणिक संस्थानों और संस्थागत समीक्षा बोर्ड (IRB) से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की

प्रक्रिया नैतिक अनुपालन की गारंटी के लिए तैयारी प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक थी। डेटा संग्रहकर्ताओं को लगातार तरीके से सर्वेक्षण करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि प्रतिभागी गुमनाम रहें, उन्हें अध्ययन के बारे में समझाया जाए और उनकी किसी भी चिंता का समाधान किया जाए। शहरी और ग्रामीण स्थानों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में विविधतापूर्ण और समावेशी नमूना प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रतिभागियों के चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया गया था।

तालिका-1 स्त्रीनिंग के लिए छात्रों का नमूना

संस्था का नाम	छात्राओं
एम०के०पी० (महादेवी कन्या पाठशाला इण्टर कॉलेज)	50
डी०ए०वी०	50
एस०जी०आर०आर० पी० कॉलेज	50
डी०बी०एस०	50
बीहाइव कॉलेज	50
जी०आर०डी० गर्ल्स डिग्री कॉलेज	50
बाबा फरीद	50
उत्तरांचल कॉलेज	50
कुकरेजा इस्टीट्यूट	50
आई०टी०एम० कॉलेज	50
कुल	500

डेटा विश्लेषण – पिछले अध्याय में शोधकर्ता ने शोध कार्य की कार्यप्रणाली पर चर्चा की थी। उल्लेखित प्राथमिक डेटा संग्रह विधि के अनुसार, संरचित साक्षात्कार के माध्यम से चयनित क्षेत्रों से व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत अध्याय मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करता है। यह उत्तरदाताओं और समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक व्यवस्था और वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।

शिक्षा पर सामाजिक बाधाएं – अरस्तू के अनुसार, षनुष्य सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। वे हमेशा समस्याओं को साझा करने, रिश्ते बनाने और एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए, सामाजिक दृष्टिकोण हमेशा उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो समूह में रहते हैं।

तालिका संख्या-2

छात्राओं की निरंतर शिक्षा पर सामाजिक बाधाओं का प्रभाव

क्रमांक.	विशेष	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	330	66
2	नहीं	170	34
	कुल	500	100%

उपरोक्त तालिका क्रमांक-2 छात्राओं की शिक्षा जारी रखने पर सामाजिक बाधाओं के प्रभाव को दर्शाती है, 330 (66%) अभिभावकों ने बताया कि सामाजिक बाधाओं का छात्राओं की शिक्षा जारी रखने पर प्रभाव पड़ता है जबकि 170 (34%) अभिभावकों का जवाब है कि सामाजिक समस्याओं का छात्राओं की शिक्षा जारी रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इससे पता चलता है कि, अधिकांश अभिभावक इस बात से सहमत थे कि छात्राओं की शिक्षा सामाजिक बाधाओं से प्रभावित होती है। सामाजिक समस्याएँ जैसे सामाजिक मानदंड, सामाजिक समर्थन जो समाज या समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति उनके दैनिक कार्यों, बच्चों के विकास में समस्याएँ पैदा करती है। खराब आर्थिक स्थिति का स्वास्थ्य, शिक्षा और नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इस तालिका में शोधकर्ता अभिभावकों के विचारों को दिखाना चाहते

तालिका संख्या 3: छात्राओं की शिक्षा पर आर्थिक अस्थिरता का प्रभाव

क्रमांक	विशेष	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	349	69.7
2	नहीं	151	30.3
	कुल	500	100.0

उपरोक्त तालिका संख्या 3 छात्राओं की शिक्षा पर आर्थिक अस्थिरता का प्रभाव दर्शाती है कि 349 (69.7%) अभिभावकों ने छात्राओं की शिक्षा पर आर्थिक अस्थिरता के प्रभावों के बारे में उत्तर दिया, जबकि 151 (30.3%) अभिभावकों ने उत्तर दिया कि छात्राओं की शिक्षा पर आर्थिक अस्थिरता का कोई प्रभाव नहीं है। इससे पता चलता है कि, अधिकांश अभिभावक छात्राओं की शिक्षा पर खराब आर्थिक स्थिति के प्रभावों से सहमत हैं। सामाजिक समूहों द्वारा व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों में अंतर और विविधताओं को स्वीकार करने की क्षमता को आमतौर पर सामाजिक स्वीकृति कहा जाता है और सामाजिक स्वीकृति का अर्थ है समाज द्वारा किसी व्यक्ति या व्यवहार, लक्षणों में बदलाव जैसी किसी चीज की सकारात्मक स्वीकृति। जबकि सामाजिक स्वीकृति सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज की आवश्यकता है। इसलिए शोधकर्ता छात्राओं की शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण और स्वीकृति को जानना चाहता है।

ग्राफ संख्या 2 छात्राओं को शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजने के बारे में सामाजिक स्वीकृति

उपरोक्त ग्राफ संख्या 2 शिक्षा के लिए छात्राओं को गांव से बाहर भेजने के बारे में सामाजिक स्वीकृति दर्शाती है कि (192) 38.3% ग्रामीण छात्राओं को शिक्षा के लिए शहर से बाहर भेजने के लिए सहमत हैं, जबकि (308) 61.7% ग्रामीण छात्राओं को उनकी उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पता चला कि अधिकांश ग्रामीण अपनी छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजने के लिए सहमत नहीं हैं। यह देखा गया है कि अभिभावक उत्तरदाता सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो छात्राओं की शिक्षा के विकास से संबंधित है। प्रतिबंधों का अर्थ है सीमाएँ। किसी को किसी कारण से नियंत्रित करना। भारत में छात्राओं पर घर और समाज में भी अधिक प्रतिबंध हैं। ऐसी कई सामान्य चीजें हैं जो पुरुषों के लिए आसान हैं लेकिन महिलाओं के लिए मुश्किल हैं

तालिका संख्या-4: प्रतिबंधों के कारण

क्रमांक.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	असुरक्षा आर्थिक समस्या लंबी दूरी	22	4.3
2	असुरक्षा	39	7.7
3	विवाह में कठिनाइयाँ, प्रेम के मामले किशोरावस्था	40	8.0
4	बढ़ती उम्रविवाह में कठिनाइयाँ प्रेम के मामले किशोरावस्था	117	23.3

5	असुरक्षा सामाजिक दबाव	19	3.7
6	असुरक्षा प्रेम के मामले	2	0.3
7	असुरक्षा प्रेम के मामले किशोरावस्था	30	6.0
8	पैसे की बर्बादी	2	0.3
9	बढ़ती उम्र	4	0.7
10	सामाजिक दबाव	5	1.0
11	उपर्युक्त सभी	32	6.3
12	जवाब नहीं दिया गया	192	38.3
	कुल	500	100.0

तालिका क्रमांक 4 में प्रतिबंधों के कारण बताए गए हैं कि 117 (23.3%) ग्रामीणों का मानना है कि छात्राओं पर बढ़ती उम्र, विवाह में कठिनाई, प्रेम संबंध और किशोरावस्था के कारण प्रतिबंध लगते हैं 40 (8%) का मानना है कि विवाह में कठिनाई, प्रेम संबंध, किशोरावस्था के कारण प्रतिबंध लगते हैं 39 (7.7%) का मानना है कि असुरक्षा के कारण प्रतिबंध लगते हैं, 32 (6.3%) का कहना है कि सभी कारणों से 30 (6%) ग्रामीणों का मानना है कि छात्राओं की असुरक्षा, प्रेम संबंध और किशोरावस्था के कारण प्रतिबंध लगते हैं 22 (4.3%) ग्रामीणों का मानना है कि असुरक्षा, आर्थिक समस्या और लंबी दूरी के कारण प्रतिबंध लगते हैं, कुछ का मानना है कि छात्राओं की शिक्षा पर पैसा खर्च करना बर्बादी है।

उपसंहार

शोध में यह सामने आया कि लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में जिन कई बाधाओं की जांच की गई उनमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं, लिंग के आधार पर भेदभाव और बेटियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता का प्रतिकूल रवैया शामिल है। आसपास का विघटनकारी वातावरण, महानगरीय संस्कृति, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में महिलाओं की स्थिति का भी लड़कियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जांच से पता चला कि केवल महिला अभिभावकों ने ही अपनी बेटियों की शिक्षा पर होने वाले साक्षात्कार का जवाब दिया और पुरुष अभिभावकों ने इस बहस में भाग ही नहीं लिया। दोनों अभिभावकों ने अपनी शिक्षा के दौरान केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा ही पूरी की थी। इसलिए, यह स्पष्ट था कि पुरुष और महिला दोनों ही माता-पिता अपनी बेटियों के साथ-साथ समाज के अन्य सदस्यों और खुद को भी अपनी बेटियों की शिक्षा के बारे में जागरूक करने में असमर्थ थे।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल. एस. एवं उस्मानी. एम. (2000). भारत में बच्चों की शिक्षा; वैदिक काल से इक्कीसवीं सदी की पूर्व संध्या तक, नई दिल्ली शिल्पा प्रकाशन।
2. अहमद. एफ. एवं गर्ग. एस. (2007). कोठारी आयोग के चालीस वर्ष: सुधार और चिंतन।, नई दिल्ली: टप्ट बुक प्राइवेट लिमिटेड:
3. बेनर्जी. ए. एवं डुप्लो. ई. (2011) खराब अर्थशास्त्र गरीबी पर पुनर्विचार और इसे खत्म करने के उपाय, नोएडा: रैंडम हाउस पब्लिशर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. कौल, लोकेश (1984) रिसर्च इन एजुकेशन, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इन्डिया
5. कोठारी, डी०एस० मैथडोलाजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, विकास पब्लिशिंग हाऊस, जंगपुरा नई दिल्ली
6. मंगल, एस०के० (1992) राष्ट्रीय शिक्षा विकास, एन०सी०ई०आर०टी० टप्प रू शिक्षा मनोविज्ञान, अध्ययन सी०आर० कॉलेज एजुकेशन रोहतक
7. मनकाड, आर०बी० एन ऐनालिटिकल स्टडी ऑफ प्राब्लम्स एडोलेसेन्स इन राजकोट, पी०एच०डी० साईकोलोजी, गुजरात यूनिवर्सिटी फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, पब्लिशड बाए एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली।
8. पंडित, आर०पी० (1989) छात्राओं के विद्यालय छोड़ने से सम्बन्धित शोध हिमाचल
9. पूजा (1991) विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कांगडा जिले अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा में बाधक कारणों का अध्ययन
10. रमन बिहारी लाल (1994) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशनस शिवाजी रोड, मेरठ
11. शर्मा, आर०ए० (1995) शिक्षा अनुसंधान, सूर्या पब्लिकेशन मेरठ
12. सुरेन्द्र भटनागर (1992) शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन शिक्षा विभाग, डी०ए०वी० कालेज, देहरादून
13. त्रिपाठी, लालबचन (1983) मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति, भार्गव बुक हाउस, राजा मण्डी, आगरा।

*** **